

OLIV TA'LIM TIZIMIDA KOMPETENSIYAVIY YONDASHUVNING AHAMIYATI

Jo'rayeva Turg'unoy Umarjonovna

Namangan davlat pedagogika instituti Boshlang'ich ta'lim innovatsiyalari kafedrası
o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15488668>

Annotatsiya. Mazkur maqolada O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi PF-60-sonli Farmoni asosida oliy ta'lim tizimida kompetensiyaviy yondashuvning ahamiyati yoritilgan. Kompetensiya tushunchasining tarixiy rivojlanishi, mazmuni, tarkibiy qismlari va uni ta'lim jarayoniga integratsiya qilish zarurati ilmiy asosda tahlil qilingan. Shuningdek, raqobatbardosh kadrlar tayyorlashda ushbu yondashuvning tutgan o'rni haqida fikr yuritiladi.

Kalit so'zlar: Kompetensiya, kompetentlik, oliy ta'lim, ta'lim islohotlari, amaliyot, bilim, raqobatbardoshlik, professional rivojlanish.

Аннотация. В данной статье раскрывается значение компетентностного подхода в системе высшего образования на основе Указа Президента Республики Узбекистан №PF-60 от 28 января 2022 года. Рассматривается история развития понятия «компетенция», его структура, а также необходимость интеграции этого подхода в образовательный процесс. Отмечается его роль в подготовке конкурентоспособных специалистов.

Ключевые слова: Компетенция, компетентность, высшее образование, образовательные реформы, практика, знание, конкурентоспособность, профессиональное развитие.

Abstract. This article explores the importance of a competency-based approach in the higher education system, based on Presidential Decree PF-60 dated January 28, 2022, of the Republic of Uzbekistan. It examines the historical development, conceptual structure, and the necessity of integrating this approach into educational processes. The role of this model in training competitive specialists is also emphasized.

Keywords: Competence, competency, higher education, educational reforms, practice, knowledge, competitiveness, professional development.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvar kuni PF-60-sonli Farmoni tasdiqlandi va bu farmon “2022-2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida”¹ bo'lib unda yosh avlodni har tomonlama sog'lom, aqlan rivojlangan, o'z mustaqil fikriga ega, qat'iy qarorlar qabul qiladigan, hayotiy nuqtayi nazarga ega, o'z madaniyatini yaxshi biladigan, Vatanga sodiq yoshlarni tarbiyalash, demokratik islohotlarni yanada chuqurlashtirish, fuqarolik jamiyatini har tomonlama rivojlantirish jarayonida ijtimoiy faolligini oshirish nazarda tutilgan. Taraqqiyot strategiyasi² ham besh yilga mo'ljallangan amalga oshirilishi lozim bo'lgan ijtimoiy, ma'naviy, ma'rifiy reja ishlab chiqilgan. Rejaga

¹ O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 29-yanvar “2022-2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida” PF-60 sonli farmoni.

² O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 29-yanvar “2022-2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida” PF-60 sonli farmoni.

muvofoiq jamiyatning barcha sohalari qamrab olingan bo‘lib, ta‘lim sohasida ham keng ko‘lamli ishlar amalga oshirilmoqda. Hozirgi kunda dunyoning taraqqiy etgan mamlakatlarida ilmfanning, texnika va texnologiyalarning rivojlanishi ta‘lim paradigmasini o‘zgartira oldi va o‘quv jarayoni davomida nazariy bilimlarni amaliyotda qo‘llay olish ko‘nikma va malakalarini rivojlantirdi. Zero, amaliyotda foydalanilayotgan tizimli, faoliyatli yondashuv jamiyatning ijtimoiy-ma‘naviy va madaniy taraqqiyotiga katta hissa qo‘shadi.

Olimlarning tadqiqotlariga ko‘ra, oliy ta‘lim tizimini isloh qilish, rivojlantirish, takomillashtirish, yangiliklarga tez moslashuvchan, zamon talablariga javob bera oladigan mutaxassislarni tayyorlashning asosiy yondashuvlaridan biri *kompetensiyaviy yondashuv* hisoblanadi. Oliy ta‘lim muassasalarida o‘quv va tarbiyaviy jarayonlarning bunday usullarini joriy qilish o‘z-o‘zidan an‘anaviy qarashlarni tubdan isloh qilishni talab qilmoqda. Bu esa o‘z navbatida egallanayotgan bilim, ko‘nikma va tajribalar bu borada yetarli emasligi ko‘zga tashlanmoqda. Bugungi kunda pedagogika fanida olib borilayotgan ilmiy tadqiqot ishlariga nazar tashlaydigan bo‘lsak, barcha soha va mutaxassisliklarga, o‘qitish usullari, texnika va texnologiyalariga e‘tibor qaratilayotganligini ko‘rishimiz mumkin. Lekin ana shu pedagogik usullarni tushuna olish, amaliy faoliyatda qo‘llay olish masalasi eng dolzarb muammolardan biri ekanligini ta‘kidlashimiz mumkin. Muammo esa ushbu sohada olingan pedagogik nazariy bilimlarni o‘z amaliy faoliyatiga tatbiq eta olishida yaqqol ko‘zga tashlanadi. Yanada aniqlashtiradigan bo‘lsak, o‘qituvchilarda nazariy bilimlarni amaliy jarayonlarda qo‘llay olish mahoratining yetishmasligi yaqqol sezilmoqda. Demak, juda ko‘p o‘qituvchilar va pedagoglar eskirib qolgan nazariy bilimlarga tayanayotganliklarini ko‘rishimiz mumkin. Bu kabi sifatlar kompetensiyaga ega bo‘lish, kompetentli pedagog nomini olish hisoblanadi.

Kompetensiya so‘zi inglizcha “competence”, “to compete” so‘zidan kelib chiqqan bo‘lib, “musobaqalashmoq”, “raqobatlashmoq”, “bellashmoq” degan ma‘noni bildiradi. So‘zma-so‘z tarjima qilinsa “musobaqalashishga layoqatlilik” ma‘nosini³ anglatadi.

Ilmiy pedagogik va psixologik manbalarda keltirilishicha, kompetensiya, kompetentlilik o‘ta murakkab, juda ko‘p qismli, ko‘pgina fanlar uchun mushtarak bo‘lgan tushunchalardir. Shu boisdan uning talqinlari ham hajman, ham tarkibiga ko‘ra, ham ma‘no, mantiq mundarijasi jihatidan turli-tumandir.

Atamaning mohiyati “samaradorlik”, “moslashuvchanlik”, “yutuqlilik”, “muvaffaqiyatlilik”, “tushunuvchanlik”, “natijalilik”, “uquvlilik”, “xossa”, “xususiyat”, “sifat”, “miqdor” kabi tushunchalar asosida ham tavsiflanmoqda⁴.

“Competentia” lotinchadan tarjima qilinganda, o‘zbek tilidagi ma‘nosi “tajribaga ega bo‘lgan”, “tajribali” degan ma‘noni anglatadi. Yana qo‘shimcha ma‘nosini to‘ldiradigan bo‘lsak, ma‘lum bir sohada kompetentli shaxs egallagan sohasi haqida aniq fikr yurita olish va unda samarali faoliyat olib bora olishi uchun mos bilim va qobiliyatga egaligini bildiradi.

“Kompetentlilik”, “kompetensiya” tushunchalari tavsiflarida quyidagi holatlarga alohida e‘tibor qaratiladi:

- “bilimlar majmuining amalda qo‘llanilishi;
- shaxsning uquvi, xislatlari, fazilatlar;
- amaliy faoliyatga tayyorgarlik o‘lchovi;
- muammolarni hal etish, amalda zarur natijalarni qo‘lga kiritish layoqati;

³ Коммуникативная компетенция и компетентность: ретроспективный анализ и современные реалии (В.В. Яценко, И.О. Найдис, журнал "Компетентность", N 1, февраль 2020 г.)

⁴ <https://staff.tiame.uz/storage/users/788/articles/09qrQ7j7AnyPyreEvYDgdWQd9GvpnfT7GqMfqj8b.pdf>

- shaxsning professional faoliyatini ta'minlovchi bilim, ko'nikma, malakalar yaxlitligi;

- faollashgan (amaliyotga tadbiiq etilgan) o'quv, bilim, tajribalar majmui;
- shaxsning maqsadli yo'naltirilgan emotsional iroda kuchi”⁵.

Ta'lim jarayonida kompetensiyaviy yondashuvni rivojlanish tarixiga oid manbalarni tahlil qilinganda, uning rivojlanish tarixi shartli ravishda to'rtta bosqichga bo'linadi.

Birinchi bosqich. 1960-1970-yillarni qamrab olib, bu bosqichda dastlab “kompetensiya” va “kompetentlik” so'zlari ilmiy adabiyotlarda uchray boshladi. Shu davrdan boshlab til o'rganish nazariyasi yo'nalishida til kompetensiyasi turlariga tegishli tadqiqotlar boshlanib D.Xayms⁶ tomonidan, “kommunikativ kompetentlik” tushunchasi kiritildi.

Ikkinchi bosqich 1970-1990-yillar, bu davrda tilni o'rganish (ayniqsa o'z ona tili bo'lmagan) nazariyasi va amaliyotida, boshqarishda kasbiy mahorat, rahbarlik qilishda, menejmentda, muloqot qilishni o'rganishda kompetensiya/kompetentlik kategoriyalari ishlatila boshlandi va “Ijtimoiy kompetensiya/kompetentlik” tushunchalarining mazmuni ishlab chiqildi. Bu davrning o'ziga xosligi shundaki, kompetentlikning boshqa ko'rinishlarida “layoqat”, “tayyor bo'lmoq” kabi ta'riflarining keltirilishi, shu bilan birga, “ishonch bilan”, “javobgarlik” singari psixologik sifatlarni bildiradi.

John Ravenning 1984-yilda chop etilgan “Zamonaviy jamiyatda kompetentlik” nomli asarida kompetentlikka keng ta'rif beradi. Bu shunday hodisaki, “u juda ko'p miqdordagi komponentlardan tashkil topgan bo'lib, ulardan ko'pchiligi bir-biriga nisbatan mustaqildir..., ayrim komponentlar ko'proq kognitiv sohaga tegishlidir, boshqalari –emotsional sohaga tegishlidir. Bu komponentlar o'zini o'zi samarali boshqarishda bir-birini to'ldirishi mumkin”⁷ deydi. Bu esa bugungi kunda talabalarning egallashi kerak bo'lgan eng muhim sifatlarda deya olamiz. Chunki talabalar kelgusidagi faoliyati davomida bilim berish bilan birga turli vaziyatlarda o'zini o'zi boshqara olishi, muloqot jarayonida tinglovchilarni ishontira olishi, fikrlarini izchil ravishda yetkaza olishi kerak bo'ladi.

Uchinchi bosqich 1990-yildan boshlanadi va bu davrda kompetentlikni ilmiy atama sifatida ta'limda qo'llash yuzasidan ilmiy tadqiqot ishlari olib borildi. A.K.Markovanning fikrlariga ko'ra kompetentlik muayyan insonning xarakteristikasi, kasbiy talablarga munosibligi sifatida qaraladi. Bu davrda o'qituvchi kompetentligiga tegishli bo'lgan g'oyalar L.M. Mitina, L.A.Petrovskoy, N.V.Kuzmina⁸, L.P.Alekseva, N.S.Shabligina va boshqalar tomonidan bajarilgan. Mazkur yondashuv rivojlanishining uchinchi bosqichiga xos yana bir jihat shundan iboratki, YUNESKO materiallari va hujjatlarida ta'limda kutiladigan natijalar sifatida bir qator kompetensiyalar ajratib ko'rsatilmoqda.

To'rtinchi bosqich kompetensiyaviy yondashuvni umumta'lim fanlari standartlari mazmuniga kasbiy ta'limni kiritish bilan bog'langan. 2006-yilning 18-dekabrida Yevropa parlamenti va Kengashi uzluksiz ta'lim uchun tayanch kompetensiyalarni tavsiya qildi. Ular:

- O'z ona tilida muloqot qilishi;
- Chet tilida muloqot qilishi;
- Matematik kompetentlik hamda fan-texnika sohasidagi asosiy kompetensiyalar;

⁵ <https://staff.tiiame.uz/storage/users/788/articles/09qrQ7j7AnyPyreEvYDgdWQd9GvpnfT7GqMfqj8b.pdf>

⁶Hymes, Dell. "On communicative competence." Linguistic anthropology: A reader (2001): 53-73. <https://www.scribd.com/doc/74833626/Dell-Hymes-on-Communicative-Competence-Pp-53-73>

⁷ <https://staff.tiiame.uz/storage/users/788/articles/09qrQ7j7AnyPyreEvYDgdWQd9GvpnfT7GqMfqj8b.pdf>

⁸ Kuzmin, I. Ya. Novaya ekonomika - novoe obshchestvo - novoe gosudarstvo. Problemy modernizatsii sistemy obrazovaniya dlya novoy ekonomiki Rossii [Text] / I.Ya. Kuzmin, Yakovlev A.A. - M.: GU VShE, 2002 - 63p.

- Raqamli kompetensiyalar;
- O'qishni o'rganish;
- Ijtimoiy va fuqarolik kompetensiyasi;
- Tadbirkorlik va tashabbuskorlik tuyg'usi;
- Madaniyatdan xabardor bo'lish va uni ifodalash⁹.

Kompetensiya – talabning ma'lum sohada samarali faoliyat ko'rsatishi uchun ta'lim tayyorgarligiga oldindan qo'yilgan ijtimoiy talab bo'lib, talabada tarkib topgan shaxsiy sifatlar va berilgan sohadagi faoliyati bo'yicha to'plagan minimal tajribasi hamda ijtimoiy va shaxsiy sohadagi faoliyatida orttirgan tajribasi bilan belgilanadi. Bularning barchasi kompetentlik ta'limning barcha bosqichlarida juda muhim hisoblanadi.

Xulosa.

Bugungi kunda ta'lim tizimida yuz berayotgan tub islohotlar kompetensiyaviy yondashuvning ahamiyatini yanada oshirmoqda. Kompetensiya — bu faqat bilim emas, balki ularni amalda qo'llay olish, mustaqil fikrlash, muammoni hal etish, muloqotga kirishish va real hayotda samarali faoliyat yuritish qobiliyatidir. Ayniqsa, raqobatbardosh kadrlarni tayyorlashda bu yondashuv muhim o'rin tutadi. Ta'limning asosiy vazifasi endi shunchaki ma'lumot berish emas, balki shaxsiy rivojlanish, kasbiy tayyorgarlik va ijtimoiy faollikka yo'naltirilgan ko'nikmalarni shakllantirishdan iboratdir. Demak, kompetensiyaviy yondashuv ta'lim sifatini oshirish, zamon talablariga mos, har tomonlama yetuk mutaxassislarni tayyorlashning asosiy omili hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi. (2023-yil 1-may) // Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 01.05.2023 y., 03/23/837/0241-son// <https://lex.uz/docs/-6445145?otherlang=1>
2. O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi qonuni (2020-yil 23-sentyabr, O'RQ-637-son) // O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 24.09.2020 y., 03/20/637/1313-son // <https://lex.uz/docs/5013007>
3. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2017-yil 6-apreldagi "Umumiy o'rta va o'rta maxsus, kasbhunar ta'limining Davlat ta'lim standartlarini tasdiqlash to'g'risida"gi 187-son qarori. <https://lex.uz/docs/3153714>.
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 20-apreldagi "Oliy ta'lim tizimini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-2909-son Qarori // (Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 04.07.2023-y., 06/23/107/0441-son).
5. Ariyan, M., A. Modern technologies of teaching foreign languages at school: Textbook / M.A. Ariyan. - Dobrolyubova, 2013. p.108.
6. Ashurov A. Texnika oliy ta'lim muassasalari bakalavr talabalari kommunikativ chet tili kompetensiyasining shakllanishida shaxsga yo'naltirilgan yondashuv. 13.00.02 – Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (ingliz tili). Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi avtoreferati. – T.: 2020. – B. 12.
7. Ashurova, Oygul. "INNOVATIVE ASPECTS OF EXPERIMENTAL WORK ON THE DEVELOPMENT OF AESTHETIC CULTURE OF FUTURE SPECIALISTS OF PRESCHOOL EDUCATION." *Oriental Journal of Social Sciences* 3.03 (2023): 28-39.

⁹ Коммуникативная компетенция и компетентность: ретроспективный анализ и современные реалии (В.В. Яценко, И.О. Найдис, журнал "Компетентность", N 1, февраль 2020 г.)

8. OCHILOVA, F. (2025). PHILOSOPHICAL AND RELIGIOUS REFLECTION ON HEALTH AS THE HIGHEST VALUE OF HUMAN LIFE. *News of the NUUz*, 1(1.2), 198-200.
9. Mahmudova, M. D., & Quldasheva, M. N. (2019). USING FROM THE LEADING INNOVATIONAL METHODS IN TEACING ON THE THEME “SOCIAL-ECONOMICAL GROUPS OF THE WORLD COUNTRIES”, THE POLITICAL MAP OF THE WORLD AT THE PRESENT TIME. *Scientific Bulletin of Namangan State University*, 1(4), 270-275.
10. Тажибоева, Г. (2023). Описание технологий формирования критического мышления у студентов в процессе преподавания предмета воспитание. *Общество и инновации*, 4(3/S), 70-79.
11. Umarjonovna, J. T. (2024). Competency-Based Approach in Higher Education and Prospects for The Development of The Uzbek Language. *International Journal of Scientific Trends*, 3(11), 65-69.
12. Nuraliyeva, K. I. (2021). BOSHLANGICH SINIF OQUVCHILARINING KREATIV SALOHİYATINI SHAKLLANTIRISHNING PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 1(6), 208-214.
13. Isakov, A. (2023). Approaches to Teaching Art in a Digital Age: An Analytical Review of Research between 2000-2021. *Best Journal of Innovation in Science, Research and Development*, 2(10), 8-19.
14. Ibraximjonovna, J. M. (2022). Analytical reading is the basis of integration between subjects. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 12(5), 1114-1118.
15. Rano, L. X. (2022). Formation of communicative competence in primary school students through productive learning. *Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities*, 12(4), 300-307.
16. Abduraxmonova Gulasal Ravshanovna. (2024). O'QISH DARSLARI ORQALI O'QUVCHILARNING BOG'LANISHLI NUTQINI RIVOJLANTIRUVCHI TEXNOLOGIYALAR. Proceedings of International Conference on Educational Discoveries and Humanities, 3(2), 40–46. Retrieved from <https://econferenceseries.com/index.php/icedh/article/view/3676>
17. Mamayusupova Muattar Qosimjonovna.(2025). The Importance Of Implementing Effective Management Mechanisms In Educational Organizations. *Pedagogical Cluster-Journal of Pedagogical Developments*. [Vol. 3 No. 01 \(2025\): PCJPD](#) ,79-83